

ШИРАНИНГ БУҒДОЙ НАМУНАЛАРИДАГИ ТРАНСПИРАЦИЯ ФАОЛЛИГИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Баходиров У.Ш., Бабоев С.К.,

Тураев О.С. Мелиев С.К.

Мақолада юмшоқ буғдой (*Triticum aestivum* L) ўсимликлар *Schizaphis graminum* (*Toxoptera graminum*) Rond ва *Rhopalosiphum padi* (L.) галла ширалар тури билан сунъий зарарланганда унда кечадиган физиологик жараёнлар, транспирация фаоллиги, баргнинг сувсизланиши ва сув ушлаб қолиш қобилияти, барг қалинги, баргдаги а ва в- хлорофиллар ва каротиноидлар миқдори каби кўрсаткич таҳлиллари маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Юмшоқ буғдой, хлорофилл-а, хлорофилл-б, каротиноид.

Ўсимликлар ўзини фитофаглардан ҳимоя қилишда ишлаб чиқарадиган моддалар тўғрисидаги маълумотлар жуда кўп учрайди. Тадқиқотларда иккиламчи метаболитлар - терпеноидлар, феноллар, алколоидлар ва бошқаларнинг роли борлиги ўрганилган. Ўсимликларни фитофаглар зарарлаганда оқсил брикмалари фаол ҳимоя вазифасини бажаради. Булардан, биринчи навбатда фитофагларнинг гидролаз оқсилларини ингибирловчи протеиназа, β-амилаза ва лектинлар бажаради. Бу моддалар асосан ўсимликларнинг захира органларида мавжуд бўлиб, хашаротлар билан зарарланиш уларнинг синтезланишига сабаб бўлади [1].

Юмшоқ буғдойнинг катта ғалла ширасига чидамлилиги токсиклик индекси, яъни ўсимликлардаги эркин феноллар миқдорининг эркин аминокислоталар миқдorigа нисбати билан ўзаро боғлиқ [2].

Сўнги йилларда, буғдойда ширага чидамлилигининг молекуляр механизмларини ўрганишга катта эътибор қаратилмоқда. Y. Weng ва бошқалар

[3] буғдойнинг изоген (чидамсиз ва *Gb3* чидамлилик генига эга) линияларидан фойдаланиб, ҳашаротларнинг озикланиши билан боғлиқ бўлган ўсимликларнинг тизимли чидамлилигини аниқлади. Буғдойни рус ғалла шираси томонидан зарарланиши ўсимликларда феноллар ва патогенга алоққадор PR-оқсиллар (*ингл.* Pathogen related)ни синтезланишига олиб келади [4].

Қишлоқ хўжалигини интенсификациялаш донли экинларда ширалар зарарининг ошишига олиб келди. Ўсимликларнинг бардошлилигини ошириш - шираларнинг зарарини чеклаш усуллари билан бирдир. Бунинг учун бардошлилик механизми тўғрисида маълумотлар зарур. Бардошлилик - бу ўсимликларнинг ҳашаротларга қаршилик кўрсатишнинг ўзига хос тоифаси бўлиб, у одатда ўсимликларнинг аниқ компенсацион реакцияси ва зараркунандаларга хос бўлмаган ҳимоя реакциялари билан боғлиқ [5].

Материал ва услублар. Институтнинг илмий тажриба кичик майдонида (лизиметр) маҳаллий ва хорижий нав ва намуналарда (*Triticum aestivum L*) ўсимликлар *Schizaphis graminum* (*Toxoptera graminum*) Rond ва *Rhopalosiphum padi* (L.) шира тури билан зарарлантирилган фонларда ўсимликлар сув балансининг физиологик кўрсаткичлари ўрганилди.

Тажрибаларимизда ҳар бир нав ва намуна учта қайтариқда экилган бўлиб, март ойининг иккинчи ярмидан ўсимлик барглари шира билан зарарлантирилиб, ҳар бир нав намуналар дока билан ўраб чиқилган. Назорат сифатида олинган ўсимликлар шира билан зарарлантирилмади.

Тажриба натижалари. Белгилар ўртасидаги фенотипик корреляциялар. Физиологик белгилар ўртасида коррелятив боғлиқлик ўрганилганда баргнинг умумий сув миқдори билан транспирация ўртасида кучсиз ижобий ($r=0,16\pm 0,08$), баргнинг сув ушлаш хусусияти ва барг сатхи зичлиги билан кучсиз салбий ($r=-0,10\pm 0,10$; $r=-0,08\pm 0,01$) корреляцияга эга эканлиги аниқланди. Транспирация жадаллиги билан баргнинг сув ушлаш

хусусияти ўртасида кучли корреляция ($r=83\pm 0,17$), барг сатхи зичлиги ва хлорофилл миқдори билан ўртача салбий ($r= -0,39\pm 0,21$; $r= -0,27\pm 0,15$), барг сатхи зичлиги билан хлорофилл миқдори ўртасида ўртача ижобий корреляция ($r=0,47\pm 0,10$) мавжудлиги аниқланди. Қолган белгилар ўртасида ўртача салбий корреляция мавжудлиги кузатилди.

Байроқ баргнинг сув ушлаш хусусияти. Маҳаллий ва хорижий юмшоқ бўғдой навлари баҳоланганда назорат вариантыда баргнинг сув ушлаш хусусияти Қайроқтош навида 42,1 %, Бойсун тўра -2 (43,5 %) навларида сув ушлаш хусусияти юқори бўлганлиги аниқланди. Тажриба вариантыда ушбу навларда Қайроқтош (60,3 %), Бойсун тўра-2 (48,6%) юқори бўлганлиги аниқланди. Маълумки сув ушлаш хусусияти навларда кўрсаткич қанчалик паст бўлса сув ушлаш хусусияти юқори бўлади. Коллекция тизмаларида ушбу кўрсаткич бўйича айрим тизмаларда ўзгармаганлиги аксинча сув ушлаш хусусияти ошганлиги К-1029 (назорат-75,2, тажриба-54,3%), К-1033 (назорат 71,5, тажриба-68,0 %) ва К-1288 (назорат - 69,9, тажриба – 66,95) тизмаларда кузатилди. Маҳаллий навларнинг ҳаммасида назоратга нисбатан тажрибада сув ушлаш хусусияти пасайиб кетганлиги аниқланди. Коллекция намуналарида фақатгина К-1029, К-1033, ва К-1288 намуналарида буни акси кузатилди. Қолган навлар ва намуналарнинг тажриба ва назорат вариантлари ўсимликларининг кўрсаткичлари $NSP_{05}=1,8\%$ да статистик жиҳатдан хатолиги катта бўлганлиги кузатилди.

3.1-жадвал

Сув балансининг физиологик хусусиятлари

	Баргнинг умумий сув миқдори	Транспирация жадаллиги	Баргнинг сув ушлаб хусусияти	Баргнинг курук модда тўпланиши	Барг сатхи зичлиги мг/10 см ²	Хлорофилл “а” ва “б”, миқдор и мг
Баргнинг умумий сув миқдори						

Транспирация жадаллиги	0,10					
Баргнинг сув ушлаб хусусияти	-0,10	0,83				
Баргнинг курук модда тўпланиши	0,00	0,03	0,07			
барг сатхи зичлиги мг/10 см ²	-0,08	-0,39	-0,57	-0,38		
Хлорофилл "а" ва "б", микдори мг	-0,21	-0,27	-0,25	-0,47	0,47	

Баргдаги умумий сув миқдори. Шира ёки бошка зараркунандаларнинг ўсимликка етказадиган зарари қанчалик эканлигини аниқлашда ўсимликдаги физиологик жараёнларни таҳлили муҳим аҳамиятга эга. Бундай кўрсаткичлардан бири бу баргдаги умумий сув миқдори. Ўрганилган намуналардан маҳаллий буғдой навлари назорат вариантыда баргдаги сув миқдори 70 % дан юқорилиги ва коллекция намуналарида 69,8 % дан пасаймаганлигини кўриш мумкин. Тажриба вариантыда маҳаллий навларда баргнинг умумий сув миқдори ошганлиги аниқланди. Бунга сабаб ўсимликда моддалар алмашинувини барқарорлаштириш учун тупроқ ва атмосфера намлигидан тўла фойдаланганлиги бу навларда осмотик босими юқорилиги сабаб бўлган бўлиши мумкин. Сурхак (яккабоғ) (назорат – 71,5, тажриба – 71,1), Бойсунтўра-2 (назорат – 75,5, тажриба – 75,1) навларида сезиларсиз фарқ билан баргнинг сув миқдори пасайганлиги, қолган барча маҳаллий навларда зарарланган вариантда ошганлиги кузатилди. Коллекция намуналарида тажриба вариантыда баргнинг сув миқдори пасайган К-1289 (назорат - 74,21, тажриба – 70,7%), К-1291 (назорат – 74,29, тажриба – 71,8) ва К-1326 (назорат – 74,02, тажриба – 70,90) намуналарида кузатилди. Қолган барча коллекция намуналарида маҳаллий навларга ўхшаш натижа яъни тажриба вариантыда баргнинг умумий сув миқдори ошганлиги кузатилди.

Сурхак навида 70,7%, Бойсун тўра-2 75,5% гача ташкил этди. Шира билан сунъий зарарлангилган вариантыда эса мос равишда 71,1% дан 78,2% гача оралиғида ўзгариб турганлиги кузатилди. Хорижий коллекциянинг №1147 ва №1029 намуналарида 69,8% ва 72,9%, тажриба вариантыда (шира билан зарарланган) эса мос равишда 71,8% дан 74,7% гача бўлганлиги кузатилди (3.8-жадвалга қаранг).

Транспирация жадаллиги. Назорат вариантыдаги ўсимликларда транспирация фаоллиги зарарланган вариантда юқоридаги баргнинг сув миқдори юқори бўлиши транспирациянинг ошишига сабаб бўлди. Ўрганилган назорат вариантга нисбатан тажриба вариантыда таранспирация жадаллиги ошганлиги кузатилди. Фақат коллекция намуналарида К-1029 (назорат – 211,07, тажриба – 127,81), К-1033 (назорат – 165,39. тажриба – 1147 (назорат – 172,32, тажриба – 152,40), К-1288 9 назорат 175,2, тажриба 157,26), 1289 (назорат – 198,9, тажриба – 157,9), 1291 (назорат- 198,22, тажриба- 148,22) ва 1326 (назорат- 189,5, тажриба – 159,1) намуналарида таранспирация жадаллиги камайганлиги аниқланди. Бунга сабаб коллекция тизмаларида таранспирация жадаллигини пасайтириш сув баланси кўрсаткичларини оптимал даражада ушлаб туриш хусусияти борлиги билан изоҳлаш мумкин. (3.2-жадвалга қаранг).

3.2-жадвал

Доннинг сут ва мум пишиш фазаларида юмшоқ буғдой намуналари физиологик кўрсаткичлари

№	Нав ва намуналар	Баргнинг умумий сув миқдори %	Транспирация жадаллиги	Баргнинг сув ушлаш хусусияти %	Баргнинг курук модда тўпланиши мг	Барг сатҳи зичлиги мг/10 см ²	Хлорофилл “а+б”, миқдори мг
1	Қизил буғдой (Дуоба) назорат	71,4	139,51	50,9	115,2	45,66	2,264±0,187

2	тажриба	73,9	195,94	80,7	123,6	36,47	1,485±0,14 2
3	Сурхак (Яккабоғ) назорат	71,5	118,52	55,3	106,0	44,79	2,974±0,03 1
4	тажриба	71,1	163,64	69,2	137,1	43,60	2,802±0,07 5
5	Қайроқтош назорат	71,2	100,84	42,1	135,2	49,62	2,534±0,16 4
6	тажриба	71,4	145,97	60,3	153,9	39,32	2,456±0,03 7
7	Бабоки назорат	70,8	140,37	64,4	115,0	43,64	2,676±0,09 7
8	тажриба	72,0	185,71	80,2	105,2	34,88	2,419±0,08 9
9	Туятиш назорат	72,0	124,12	55,3	125,9	41,27	3,189±0,08 0
10	тажриба	71,4	174,98	75,4	120,9	33,40	2,212±0,01 4
11	Қизил бошок назорат	72,9	144,88	60,8	81,9	46,24	3,375±0,02 7
12	тажриба	71,5	169,69	76,0	125,6	47,79	2,682±0,00 1
13	Қизил буғдой (Олтинсой) назорат	70,8	178,90	67,7	130,4	48,32	3,347±0,01 4
14	тажриба	71,8	223,82	76,2	124,5	45,78	2,846±0,04 7
15	Бойсун тўра-2 назорат	75,5	102,45	43,5	78,9	48,19	2,026±0,01 7
16	тажриба	75,1	120,60	48,6	141,6	45,86	1,971±0,01 0
17	Сурхак (Жиззак) Назорат	70,7	142,28	63,2	113,5	42,53	3,241±0,00 1
18	тажриба	72,1	205,58	77,5	136,5	38,43	2,204±0,15 2
19	Сурхак (Узун) назорат	72,4	163,14	63,8	80,7	43,47	3,160±0,09 5
20	тажриба	78,2	170,90	70,1	147,5	40,04	2,686±0,21 0

21	1029 назорат	72,9	211,07	75,2	125,3	44,33	2,230±0,03 2
22	тажриба	71,8	127,81	54,3	243,2	39,25	1,787±0,11 4
23	1033 назорат	70,4	165,39	71,5	137,1	41,92	2,378±0,05 8
24	тажриба	74,4	169,28	68,0	162,2	38,60	2,322±0,04 4
25	1147 назорат	69,8	172,32	73,9	135,3	39,81	2,752±0,07 8
26	тажриба	74,5	152,40	66,9	144,1	38,98	2,727±0,07 2
27	1164 назорат	71,7	209,13	82,9	128,8	39,76	2,319±0,02 7
28	тажриба	72,1	227,98	86,4	121,1	36,65	1,275±0,05 0
29	1255 назорат	72,7	157,14	63,9	145,8	41,70	2,743±0,06 3
30	тажриба	73,5	227,88	68,1	160,1	39,81	1,702±0,00 1
31	1287 назорат	72,5	175,57	70,7	179,0	42,74	1,961±0,03 6
32	тажриба	74,7	202,88	76,3	172,1	35,11	1,888±0,03 8
33	1288 назорат	71,4	175,54	69,9	110,6	41,42	2,849±0,02 4
34	тажриба	73,2	157,26	66,9	138,4	35,31	2,363±0,00 4
35	1289 назорат	74,21	198,9	64,8	118,7	40,52	2,873±0,07 8
36	тажриба	70,7	157,9	69,5	178,6	35,85	2,143±0,00 5
37	1291 назорат	74,29	198,22	70,2	135,9	39,06	2,243±0,00 6
38	тажриба	71,8	148,22	74,3	168,5	35,96	1,812±0,00 5
39	1326 назорат	74,02	189,5	66,1	129,6	40,92	2,354±0,00 6
40	тажриба	70,9	159,1	70,2	159,6	37,92	1,954±0,00 5

Буғдой ўсимлигида фотосинтез жараёнини ўрганиш бўйича жуда кўп тадқиқотлар ўтказган В.А.Кумакованинг таъкидлашича байроқ барг бошқа ассимиляция қилувчи органларга нисбатан юқори фотосинтез фаоллигига эга. (Кумакова 1985). Байроқ баргнинг куруқ массаси физиологик кўрсаткичлардан бири бўлиб, ўрганилган намуналарнинг назорат вариантыда энг кам кўрсаткич 78,9 мг Бойсун тўра-2 навида кузатилган бўлса, энг юқори кўрсаткич 135,2 мг Қайроқтош навида кузатилди. Қуруқ модда тўпланишида нав ва намуналар орасида номутоносиб натижалар кузатилди. Бабоки навида (назорат – 115,0, тажриба – 105,2), Туятиш (назорат – 125,9, тажриба – 120,9), Қизил буғдой (Олтинсой 2013) (назорат – 130,4, тажриба – 124,5) навларида камайиб кетганлиги кузатилди. Коллекция намуналарида 1164 (назорат – 128,8, тажриба – 121,1) ва 1287 (назорат – 179,0, тажриба – 172,10) намуналарида пасайганлиги аниқланди. Қолган барча нав намуналарда куруқ модда тўпланиши ошганлиги қайид этилди.

Шундай қилиб, бизнинг тажрибаларимизда баргдаги физиологик кўрсаткичлар таҳлилига кўра ширага нисбатан физиологик кўрсаткичлари бўйича бардошли навлар сифатида Бабоки, Қизил бошок, Қизил буғдой (Олтинсой) ва Сурхак (Яккабоғ), ҳамда Туятиш нивини, чидамсиз навлар сифатида Қизил Буғдой (Дуоба), Қайроқтош, Бойсун тўра-2, Сурхак (Узун) ва Сурхак (Жиззах) намуналарини кўрсатиш мумкин.

Барг юзасининг қалинлиги ёки қуритилган баргнинг аниқ массаси барг мезоструктурасидаги тизимли ва функционал элементлар таркибининг ажралмас кўрсаткичидир. Бу кўрсаткич баргнинг куруқ массасини унинг майдонига нисбати бўлиб, баргнинг қалинлигини белгилайди. Баргнинг бу кўрсаткичи генетик жиҳатдан белгиланган ва турли генотипларда турлича.

Қизил буғдой (Дуоба), Қайроқтош, Бабоки, Туятиш навларида баргнинг қалинлиги назорат вариантыда баргнинг 10 см² юзасида 45,66 мг; 49,62 мг; 43,64 мг ва 41,27 мг тажриба вариантыда эса 36,47 мг; 39,32 мг; 34,88 мг ва 33,40 мг

ни ташкил этди. Барг қалинлигининг шира таъсирида камайиши 19,1-20,8 % ни ташкил этди. Назорат вариантыда энг қалин барг Қайроқтош навида (49,62 мг), Қизил буғдойда (Олтинсой) -48,32 мг ва Бойсун тўра-2 (48,19 мг), тажриба вариантыда - Қизил бошоқ-47,79 мг, Бойсун тўра-2 -45,86 мг ва Қизил буғдой (Олтинсой) -45,78 мг бўлди.

Коллекция материалларидан №1287, 1288 ва 1326 намуналарда тажриба вариантыда барг қалинлигининг камайиши шира билан зарарланмаган назорат вариантга нисбатан 14,8-17,9% ташкил этди, бошқа вариантларда сезиларли фарқ кузатилмади. Назорат вариантыда қалинроқ барглар №1029 (44,33 мг), №1326 (44,02 мг) намуналарда ва юқароқ барглар №1291 (37,29 мг) намунасида кузатилди.

Яшил пигментлар микдори. Маълумки ўсимлик баргидаги хлорофилл ўсимликка яшил ранг бериш билан бир вақтда фотосинтез жараёни амалга ошиб ноорганик элементлардан органик маҳсулот синтез бўлади. Бугунги кунда 10 га яқин хлорофиллар аниқланган бўлиб, юқори ўсимликларда 2 та а-ва b-хлорофиллари мавжуд. Хлорофилл а ва b ранги бўйича фарқ қилади: а – хлорофиллар кўк-яшил рангда, b-хлорофиллар сарғиш-яшил рангда. а – хлорофиллар ўсимлик баргида b-хлорофилларга нисбатан 20-40% кўп. Бу хлорофиллар асосан қуёш нурини ютиб фотосинтез жараёнида иштирок этади [6].

Бизнинг тадқиқотларимизда қадимий маҳаллий буғдой навларида баргидаги хлорофилл-“а” нинг микдори маҳаллий навларда тажриба вариантыда камайиб борганлиги кузатилди. Маҳаллий навларнинг назорат вариантыдаги ўсимликларда Бойсун тўра-2 навида $2,026 \pm 0,017$ мг дан Қизил бошоқ навида $3,375 \pm 0,027$ мг гача бўлиши, коллекция намуналарида эса энг ками 1287 ($1,961 \pm 0,036$) намунасида ва энг кўп микдори 1289 ($2,873 \pm 0,07$) намунасида аниқланди. Шира билан сунъий иннокуляция қилинган тажриба вариантыда эса Қизил буғдойнинг Дуоба намунасида $1,485 \pm 0,142$ мг дан Қизил буғдойнинг

Олтинсой намунасида $2,846 \pm 0,047$ мг, коллекция материалларидан эса 1326 намунасида $1,187 \pm 0,100$ мг дан 1147 намунасида $2,727 \pm 0,072$ мг гача пасайиб борганлиги аниқланди (3.6-жадвалга қаранг). Ўрганилган навларда ҳамда коллекция намуналарида баргдаги хлорофилл -“а” миқдори тажриба вариантида назоратдагига нисбатан турли даражада камайиши ёруғлик фаоллигига бир хил типдаги реакция қилишини билдиради.

Ўрганилган навларнинг кўпчилигида хлорофилл “а” миқдори назорат вариантдаги ўсимликларда тажриба вариантыга нисбатан юқори бўлди. Назорат вариантидаги навлардан Сурхак навининг Жиззах вилоятидан олинган намунасида *хлорофилл ”б”* миқдори $3,68 \pm 0,131$ мг, Қизил бошоқ навида $2,798 \pm 0,157$ мг, Қизил буғдой (Олтинсой 2013) - $2,434 \pm 0,336$ мг ва коллекция намуналаридан №1289 намунасида - $1,246 \pm 0,061$ мг; №1147 - $1,205 \pm 0,040$ мг ва №1288 - $1,200 \pm 0,006$ мг намуналарида кузатилди. Бойсун тўра-2 навида $0,871 \pm 0,017$ мг ва Қизил буғдой (Дуоба) - $0,345 \pm 0,058$ мг ҳамда №1287 - намунасида $0,773 \pm 0,028$ мг ва №1164 - $0,892 \pm 0,015$ мг ни ташкил этиб нисбатан паст натижа кўрсатди (3.9-жадвал).

Шира билан сунъий зарарлантирилган тажриба вариантидаги ўсимликларда *хлорофилл - “б”* миқдорининг энг юқори кўрсаткичи Сурхак (Узун) - $1,323 \pm 0,137$ мг, Қизил буғдой (Олтинсой 2013) - $1,262 \pm 0,054$ мг ва Қизил бошоқ - $1,234 \pm 0,029$ мг ҳамда намуналардан №1147 ($1,202 \pm 0,027$ мг) ва №1288 ($1,134 \pm 0,065$ мг), кам миқдори Қизил буғдойда (Дуоба) - $0,706 \pm 0,029$ мг ва Бойсун тўра-2 - $0,859 \pm 0,032$ мг ҳамда коллекция намуналаридан №1164- $0,653 \pm 0,029$ мг, №1289 - $0,729 \pm 0,004$ мг ва №1255 - $0,751 \pm 0,007$ мг ни ташкил этганлиги аниқланди.

Баргдаги умумий хлорофилл миқдори бўйича назорат вариантида нисбатан юқори миқдори Сурхак (Жиззах, Баҳмал) - $3,929 \pm 0,132$ мг, Қизил бошоқ - $3,173 \pm 0,130$ мг ва Қизил буғдой (Олтинсой 2013) - $5,781 \pm 0,322$ мг,

коллекция намуналардан №1289 - $4,122 \pm 0,139$ мг ва №1288 - $4,050 \pm 0,030$ мг
намауналарида кузатилди.

3.3-жадвал

Юмшоқ буғдой нав ва намуналарининг сут ва мум пишиш давридаги физиологик кўрсаткичлари

№	Нав ва намуналар	Муҳит	Хлорофилл “В” (мг)	Умумий хлорофилл, (мг)	Каротиноид (мг)
1	Қизил буғдой (Дуоба)	Назорат	$0,945 \pm 0,058$	$3,209 \pm 0,245$	$0,527 \pm 0,044$
		Зарарлантирилган	$0,706 \pm 0,029$	$2,191 \pm 0,170$	$0,347 \pm 0,038$
2	Сурхак (Яккабоғ)	Назорат	$1,321 \pm 0,661$	$4,295 \pm 0,092$	$0,565 \pm 0,088$
		Зарарлантирилган	$1,183 \pm 0,015$	$3,983 \pm 0,060$	$0,603 \pm 0,006$
3	Қайроқтош	Назорат	$1,163 \pm 0,069$	$3,697 \pm 0,232$	$0,606 \pm 0,025$
		Зарарлантирилган	$1,087 \pm 0,017$	$3,543 \pm 0,021$	$0,554 \pm 0,003$
4	Бабоки	Назорат	$1,146 \pm 0,044$	$3,842 \pm 0,141$	$0,662 \pm 0,018$
		Зарарлантирилган	$1,040 \pm 0,051$	$3,459 \pm 0,140$	$0,591 \pm 0,029$
5	Туятиш	Назорат	$1,621 \pm 0,201$	$4,761 \pm 0,281$	$0,674 \pm 0,004$
		Зарарлантирилган	$0,942 \pm 0,005$	$3,154 \pm 0,009$	$0,500 \pm 0,004$
6	Қизил бошок	Назорат	$2,798 \pm 0,157$	$3,173 \pm 0,130$	$0,428 \pm 0,056$
		Зарарлантирилган	$1,234 \pm 0,029$	$3,916 \pm 0,029$	$0,638 \pm 0,001$
7	Қизил буғдой (Олтинсой 2013)	Назорат	$2,434 \pm 0,336$	$5,781 \pm 0,322$	$0,565 \pm 0,088$
		Зарарлантирилган	$1,262 \pm 0,054$	$4,108 \pm 0,101$	$0,603 \pm 0,006$
8	Бойсун тўра-2	Назорат	$0,871 \pm 0,017$	$2,897 \pm 0,034$	$0,492 \pm 0,015$
		Зарарлантирилган	$0,859 \pm 0,032$	$2,829 \pm 0,032$	$0,476 \pm 0,001$
9	Сурхак (Жиззах, Бахмал)	Назорат	$1,684 \pm 0,131$	$3,929 \pm 0,132$	$0,137 \pm 0,047$
		Зарарлантирилган	$0,971 \pm 0,017$	$3,175 \pm 0,169$	$0,507 \pm 0,034$
10	Сурхак (Узун)	Назорат	$1,646 \pm 0,110$	$4,807 \pm 0,205$	$0,689 \pm 0,023$
		Зарарлантирилган	$1,323 \pm 0,137$	$4,009 \pm 0,347$	$0,641 \pm 0,054$
11	№1029	Назорат	$0,903 \pm 0,010$	$3,133 \pm 0,042$	$0,495 \pm 0,020$
		Зарарлантирилган	$0,781 \pm 0,030$	$2,568 \pm 0,144$	$0,416 \pm 0,023$
12	№1033	Назорат	$1,105 \pm 0,038$	$3,483 \pm 0,096$	$0,524 \pm 0,002$

		Зарарлантирилган	0,982±0,017	3,308±0,027	0,500±0,003
13	№1147	Назорат	1,205±0,040	3,957±0,119	0,609±0,025
		Зарарлантирилган	1,202±0,027	3,937±0,104	0,609±0,001
14	№1164	Назорат	0,892±0,015	3,210±0,042	0,513±0,063
		Зарарлантирилган	0,653±0,029	1,927±0,080	0,277±0,010
15	№1255	Назорат	1,160±0,031	3,903±0,094	0,599±0,022
		Зарарлантирилган	0,751±0,007	2,453±0,007	0,362±0,001
16	№1287	Назорат	0,773±0,028	2,679±0,095	0,463±0,005
		Зарарлантирилган	0,776±0,014	2,664±0,075	0,441±0,021
17	№1288	Назорат	1,200±0,006	4,050±0,030	0,624±0,014
		Зарарлантирилган	1,134±0,065	3,497±0,070	0,442±0,021
18	№1289	Назорат	1,246±0,661	4,122±0,139	0,629±0,018
		Зарарлантирилган	0,729±0,004	2,485±0,016	0,381±0,011
19	№1291	Назорат	1,135±0,005	3,887±0,006	0,611±0,007
		Зарарлантирилган	1,073±0,005	3,515±0,027	0,489±0,009
20	№1326	Назорат	0,974±0,001	3,294±0,018	0,533±0,009
		Зарарлантирилган	0,848±0,078	2,703±0,165	0,434±0,021

Бойсун тўра-2 навида $2,897 \pm 0,034$ мг ва №1287 намунасида $2,679 \pm 0,095$ мг кузатилиб нисбатан паст натижа кўрсатганлиги қайд этилди.

Тажриба вариантыда умумий хлорофилл миқдори Қизил буғдой (Олтинсой 2013) $4,108 \pm 0,101$ мг ва Сурхак (Узун) $4,009 \pm 0,347$ мг ҳамда коллекция намуналардан №1147 $3,937 \pm 0,104$ мг, №1291 $3,515 \pm 0,027$ мг ва №1288 $3,497 \pm 0,070$ мг ташкил этди. Қизил буғдой (Дуоба) $2,191 \pm 0,170$ мг ва Бойсун тўра $2,829 \pm 0,032$ мг, №1164 намунасида $1,927 \pm 0,080$ мг ни ташкил этиб нисбатан паст натижа кўрсатганлиги кузатилди.

Ўрганилган барча нав ва намуналарда умумий хлорофилл миқдори назорат вариантыдаги ўсимликлар баргида шира билан зарарлантирилган тажриба вариантыдагига нисбатан юқори бўлди, фақат Қайроқтош ва Бойсун

тўра 2 навлари ҳамда №1147 ва №1287 намуналарда статистик жиҳатдан ишончсиз натижалар олинди.

Каротиноидлар – ўсимликлардаги сариқ, тўқ сариқ ёки қизил рангли пигментлар. Яшил баргларда хлорофиллар борлиги сабабли кўринмайди. Хлорофиллар йўқ бўлганда айнан каротиноидлар баргларга ўзига хос сариқ, тўқ сариқ ранг беради.

Каротиноидлар барча фотосинтез қилувчи организмларнинг пигмент тизимларининг ажралмас таркибий қисми. Каротиноидларга эга бўлмаган мутант ўсимликлар тезда нобуд бўлади. Фотосинтез жарёнида улар тўртта асосий функцияни бажаради: антенна (ёруғлик нури таъсирида нур йиғиш), антиоксидант (ҳимоя вазифаси), фотопротектив (фотосинтез аппаратини жуда кучли ёруғлик таъсирида ҳосил бўладиган фотооксидланишдан ҳимоя қилади [7]).

Бизнинг тажрибаларимизда ўрганилган навлардан Қизил буғдой (Дуоба) (назорат – 0,52, тажриба – 0,34), Қайроқтош (назорат 0,60, тажриба – 0,55), Бабоки (назорат – 0,66, тажриба – 0,59), Туятиш (назорат – 0,67, тажриба – 0,50) ва Бойсун тўра-2 (назорат – 0,49, тажриба – 0,47) навларида контрол вариантыда каротиноидлар миқдори тажриба вариантидагига нисбатан юқори эканлиги, қолган навларида тажриба вариантыда каротиноидлар миқдори ошганлиги ва ҳимоя вазивасини бажарганлиги аниқланди.

Коллекция намуналарида эса назорат варинтига нисбатан тажриба вариантыда каротиноид миқдори пасайиб кетганлиги кузатилди. Фақатгина 1147 (назорат – 0,60, тажриба – 0,60) намунасида ўзгармаганлиги аниқланди. 1033 (назорат – 0,52, тажриба – 0,50) ва 1287 (назорат – 0,46, тажриба – 0,44) намуналарида сезиларли фарқ йўқлиги қайд этилди.

Хулоса қилиб айтганда, ўсимликлар шира билан сунъий зарарлантирилганда унда кечадиган физиологик жараёнлар, транспирация фаоллиги, баргнинг сувсизланиши ва сув ушлаб қолиш қобиляти, барг

калинги, баргдаги а ва в- хлорофиллар ва каротиноидлар миқдори каби кўрсаткич таҳлиллари келгусида ушбу намуналар ҳақида тўлиқроқ маълумотларга эга бўлган ҳолда, физиологик кўрсаткичлардан маркер сифатида тадқиқот олиб бориш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Радченко, Е.Е. Устойчивость ячменя и овса к злаковым тлям / Е.Е. Радченко // С. х. биол. – 2012. – N 3. -С. 19-31.
2. Ciepiela, A.: Changes in phenylalanine and tyrosine content and metabolism in ears of susceptible and aphid resistant winter wheat cultivars upon infestation by *Sitobion avenae*. *Entomologia exp. appl.* 51, P. 227-281, 1989.
3. Weng Y., Michels G.J.r., Lazar M.D., Rudd J.C. Spatial and temporal distribution of induced resistance to green bug (*Homoptera: Aphididae*) herbivores in preconditioned resistant and susceptible near isogenic plants of wheat. // *J. Econ. Entomol.*, 2005, 98(3) : - P. 1024-1031.
4. Vander Westhuizen A.J., Pretorius Z. Biochemical and physiological responses of resistant and susceptible wheat aphid infestation.// *Cereal Res. Commun.*, 1995, 23(3): -P. 305-313.
5. Koch, K.G. Plant tolerance: a unique approach to control Hemipteran pests / K.G. Koch, K. Chapman, J. Louis, T. HengMoss, G. Sarath // *Frontiers in Plant Sci.* – 2016. – V.7. – Article 1363.
6. Бекназаров Б.О. Ўсимликлар физиологияси. – Тошкент.: «Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги», 2009. - Б. - 173.
7. Collard, B.C.Y.; Mackill, D.J. Markerassisted selection: An approach for precision plant breeding in the twentyfirst century. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 2008, 363, - P. 557–572.